

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo **Yuleyma Zaory Manay Leiva** acepto participar en la investigación realizada por el estudiante Carlos Fabian Fernández Caramantín, a través de la investigación, Revalorización de la Cultura Lambayeque a partir de un proyecto multimedia *Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025*. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 14/05/2025

Ciudad: Chiclayo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuleyma Zaory Manay Leiva', is written over a light gray rectangular background. The signature is stylized and cursive.

.....
Firma